

ADABIYOT NAZARIYASIDA IJODKORLIK SIMPTOMI

Nafisa Karimova

*filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti katta o‘qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219070>

Annotatsiya: maqolada ijodkorlik simptomi yangi nazariy tushuncha sifatida atroflicha tahlilga tortilgan. Yozuvchilik, mahorat, so‘z bilan ishlash ko‘nikmasi, ilmiy-ijodiy tajribalardan xulosa chiqara bilish, ijodkorlik bilan samarali rivojlana olish kabi ko‘nikmalar adabiyotshunoslik nuqtayi nazari bilan o‘rganilgan. O‘zbek va jahon adiblari, adabiyotshunoslarining adabiy-estetik qarashlaridan maqoladagi fikrlarni dalillashda foydalanilgan. Ijodkorlik simptomi, deb ataluvchi yangi tushuncha ustidagi xulosalar ilmiy jamoatchilik hukmiga havola qilingan.

Kalit so‘zlar: ijodkorlik simptomi, adib, yon daftar, nutq, uslub, ijod laboratoriyasi.

Fan nuqtayi nazari bilan qarajak, yozuvchi uchun asosiy masala so‘z va so‘z bilan ishlashdir. Muallif asar boshidan oxiriga qadar matn tempini ushlab tura olishi lozim; voqealar tezlashib ham, sekinlashib ketmasligi kerak. Voqealari sekin kechadigan asarlar, albatta, sekin o‘qiladi. Matnning ijodiy sifati tushadi. Ammo o‘ta tez tugaydigan voqealarda, qahramonlari tez o‘lib qoladigan, voqealari tez sodir bo‘ladigan, kutilmasdan yetib keladigan personajlar esa kitobxonda tasavvur uyg‘otishga ham ulgurmaydi. O‘quvchi kutgan kulminatsiyalar deyarli ko‘rinmaydi. Natijada, adabiyot nazariyasi bu turdagi ishlarni tanqid ostiga oladi yoki munaqqid nazaridan ham chetda qoladi. Badiiy ijodda muvaffaqiyatga erishganlar o‘ziga xos fikrni ilgari sura boshlaydilar: har qanday voqea-hodisaning xossasini tahlillab, albatta, biror asarga kiritib yuboradilar. Agar yozmasalar o‘zlarini qarzdor, yozmagani uchun aybdor hisoblaydilar. Yozmagani uchun aybdorlik hissi yozuvchining shaxsiy vazifasi, xohishi, fikriy harakati, kasbiy kechinmasidir. Bu toifadagi ijodkorda Erkin A‘zam ta‘biri bilan aytganda, “ijodiy vijdon bor”¹[Аъзам Э. 1:312]. Ana shunday falsafa sabab yozuvchining yozganlari ishonarli, qahramonlari jonli, matn esa o‘qishli bo‘ladi. Ular kutgan, lekin hech kim aytmagan original g‘oyalarni badiiylashtiradilar. Yozuvchi Abdulla Qahhor barcha kitoblardagi obraz, personaj va qahramonlarni kitob sahifalarida yashayotgan “adabiy aholi” deb atagan²[Қаҳҳор А. 6:78]. “Adabiy aholi” xalq adabiyotining taraqqiyot darajasini belgilaydi, degan. Mazkur tadqiqotning ayrim o‘rinlarida, obrazlarni umumiy urg‘ulash ma‘nosida A.Qahhor atamasidan foydalanishni ma‘qul topdik. Ijod

¹ Аъзам Э. Эрталабки хаёллар. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2015. – Б. 312.

² Қаҳҳор А. Ёшлар билан суҳбат. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – Б. 78.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

laboratoriyasini tadqiq etishda tajribali ijodkorlarning mulohazalarini o‘rganish o‘rinli. Jahon adibi Jon Golsuorsi “Olti adibning qiyofasiga chizgilar” maqolasida shunday yozadi: “So‘z tuyg‘usi, nutq ohanglari va ranglarini she‘r o‘qish hamda yaxshi proza asarini mutolaa qilish yo‘li bilan odam o‘zida o‘stirsa bo‘ladi, ammo yaxlit oladigan bo‘lsak, bu narsa ko‘proq tug‘ma didga va musiqiy tuyg‘uga bog‘liq”³[To‘plam, 2:38]. Adib hayotiy tajribasidan kelib chiqib, hamma ham ko‘p mutolaa orqali so‘z tuyg‘usini shakllantira olmasligini, so‘z san‘atkori bo‘lish alohida tug‘ma iqtidor ekanini ta‘kidlamoqda. Shu bois, ijodkor laboratoriyasiga tegishli masalalar dastavval so‘z, ijodkorlik simptomi, iste‘dod, iqtidor kabi tushunchalarga bevosita bog‘lanadi.

Ijodkorlik simptomi deganda tug‘ma yozuvchilik, mahorat, so‘z bilan ishlash ko‘nikmasi, o‘zining va o‘zidan oldingi iqtidorlarning ilmiy-ijodiy tajribalaridan xulosa chiqara bilish, mutolaa orqali samarali rivojlana olish, unikal fikr va hissiyot egasi bo‘lish, qog‘oz va qalam mehnatiga nisbatan bardoshlilik tushuniladi.

Yan Parandovskiy yozuvchini o‘z dunyosidan tashqari, insonlarning intilishlarini ham ifodalovchi, o‘zi yoza bilmaydigan, boshidan kechganlarni aytib berolmaydigan odamlarning bamisoli ifodachisi, deb ta‘riflagan⁴[Парандовский Я. 4:27]. “Men, – deydi Gyote, – meni quvontirgan, qayg‘uga solgan, qiynaydigan narsalarning hammasini obrazlarga aylantirishga, poeziya bag‘riga joylashga ko‘nikib qolganman. Mening hamma asarlarim bitta katta iqronomaning bo‘laklaridir”⁵ [Парандовский Я. 4:27].

Ijodkorlik simptomi ikki xilda ishlaydi ichki ishlash va tashqi ishlash. Tashqi ishlash bu qog‘oz, qalam yoki kompyuterdagi ishlash, yozuv stolidagi ish, shuningdek, matn ustidagi tahrir jarayonidir. Ijodkor notiqlik mahoratini tashqi dunyosida namoyish etgani uchun bu ham simptomning tashqi ishlashi sanaladi. Bu hammaga ma‘lum masala. Simptomning ichki ishlashiga to‘xtalsak, bunda yozuvchining qalam tutishgacha bo‘lgan psixologik jarayonlari nazarda tutiladi. Jahon va o‘zbek adabiyotida aksar adiblar syujet hamda personajni xayolda pishitib, keyin kompyuter qarshisiga o‘tiradi. Olamda uchta qochqin narsa borki, tutish amri mahol. Birinchisi, qarmoqdan qochgan baliq; ikkinchisi, darsdan qochgan talaba. Ular-ku, ertasiga qayta topiladi. Biroq uchinchi narsa ertasiga ham, indiniga ham topilmaydi. Ya‘ni uchinchisi, ijodkor xayolida birrov paydo bo‘lgan fikr. Ijodkor o‘sha yarq etgan fikrni tutishga, qayta eslashga qiynaladi. Mo‘ljalidagi ijodiy rejasining kentikliklangani unga azob beradi. Shuning uchun yarq etgan g‘oyalar,

³ Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. – Тошкент: Маънавият, 2010. – Б. 38.

⁴ Парандовский Я. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022. – Б.27.

⁵ Парандовский Я. Ўша китоб. – Б. 27.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

odatda, alohida daftarchaga yozib qo‘yiladi. Xemingueyning bir gapi bor: “yaxshi odamdan yaxshi yozuvchi chiqadi”⁶[Холмирзаев Ш. 5:321]. Darhaqiqat, yaxshi yozuvchilarning yaxshi xarakter-odatlari, tajribalari, munaqqidlar tomonidan yaxshi qabul qilinadigan mulohazalari ham bo‘ladi. Yozuvchining eng yaxshi odati esa yon daftar tutishidir. Eng yaxshi fikrlar ma’naviy yetuklikka xizmat qiladi. Sara hayot materiallaridan, sara syujetlar vujudga keladi. Yozuvchi qaysidir ma’noda biograf va arxivshunos ham sanaladi. Muallif o‘z zamondoshlarini asarga personaj sifatida tanlasa, har doim ham tarixiy yo‘nalishni mo‘ljal olib, fakt uchun emas, tarixiy kayfiyat, tarixiy ruhiyat uchun yozib qoldirayotgan bo‘lishi ham mumkin. Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, G‘afur G‘ulom, Oybek, Asqad Muxtor, Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirovlar o‘z davrining ijtimoiy kayfiyatini ham obrazlarga singdira olgandi. Ularning asarlaridagi hayot biz uchun, bugungi kun kitobxonni uchun tarixdagi mavjud bo‘lgan turmush manzarasiga bo‘lib ko‘rinadi. “Haqiqiy yozuvchi bo‘lishni istagan yoshlarimiz ham dastlab shu turmush ichiga kirishlari, uni bilishlari kerak”⁷[Қодирий А. 7:391], degan Abdulla Qodiriy. Tavsiya sifatida aytilgan bu gap bilan yuqorida aytilgan yozuvchining biograf va arxivshunoslik vazifasini to‘ldirishi mumkin. Ijodkor ijtimoiy jihatdan yondashib insonlar hayotiga qiziqishini, favqulodda yoki kutilgan holatlarga munosabatlarni, moddiy yoki ma’naviy qiyinchiliklarni kim qanday yengib o‘tishini, muayyan bir xalq hayotidan, mentalitetidan darak beruvchi predmetlarni, ayniqsa, xalqning jonli nutqini o‘rganishi lozim. Rus adibi Lev Tolstoy o‘z davrida aql bilan o‘ylab, his-tuyg‘u bilan yozish kerakligini uqdirgan edi. Aql va hissiyot hamkorligi har doim yozuvchilar nazoratida bo‘lgan. Yozuvchining aql kishisi ekanining ikkinchi bir tomoni ham shunda. Chunki ular aql va qalb tarozini teng ushlashga harakat qiladilar. Shukur Xolmirzayev bir suhbatida: “Aql”ning tagida qandaydir qaror, anglangan haqiqat yotsa, “his-tuyg‘u”ning tagida ixtiyorsizlik, savqi tabiiylik yotadi,⁸[Холмирзаев Ш. 5:76] degan edi. Ijodkor qaysi dunyo, qaysi jamiyat, qaysi millatning kishisi bo‘lishidan qat’iy nazar, aql va hissiyotni o‘lchab kelgan. E’tibor berilsa, har ikkala adib dastlab aqlga urg‘u bermoqda. Darhaqiqat, asar falsafasi, syujet mantig‘i, kitobxonga aytilishi kerak bo‘lgan nasihat, mazmundan olinadigan ibrat aql ustiga qurilgan, hissiyot yordamida sayqallashtirilgan bo‘ladi. Voqealarni uyushtirib syujet hosil bo‘lishining o‘zi ijodkorning aql kuchini ko‘rsatadi. His-tuyg‘ulardagi ixtiyorsizlik deganda, yig‘lash yoki kulish nazarda tutilgan bo‘lishi ham mumkin. Bu masalaga biroz yaqin

⁶ Холмирзаев Ш. Мен адабиётни қисматим деганман. – Тошкент: Sharq НМИУ, 2022. – Б. 321.

⁷ Қодирий А. Диёри бакр. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. – Б. 391.

⁸ Холмирзаев Ш. Мен адабиётни қисматим деганман. – Тошкент: Sharq НМИУ, 2022. – Б. 76.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

bo‘lgan fikrlarni “So‘z kimyosi” da uchratishimiz mumkin. Yan Parandovskiy yozuvchining shakllanishidagi to‘rt asosiy masalasini quyidagicha ko‘rsatadi:

- 1) tabiiy rivoj;
- 2) muttasil boyib boradigan hayotiy tajriba;
- 3) intellektual manfaatlarning kengayishi;
- 4) his-tuyg‘ularning balog‘atga yetishi, emotsiyalaridan obraz shakllantirishda unumli foydalanish⁹[Парандовский Я. 4:188].

Y.Parandovskiy bu asoslarga yetarli izoh bermagan. Izohni boshqa adabiyotshunoslarga havola qilgandek, nazarimizda. Tabiiy rivoj deganda, ya’ni iste’dodning tug‘ma bo‘lishi va uni rivojlantirish masalasi aytilyapti. Ko‘p adiblar bolaligida ertaklar tinglab, xalq dostonlarini, folklor ta’sirida adabiyotga qiziqib qolishgani haqida gapirishadi. Bolalikdagi ertak va dostonlarni ijodkor bo‘lishidagi sabab, deb bilishadi. Real qaralsa, bunday bo‘lmasligi ham mumkin. Agar ertak tinglagan, kitob o‘qigan har qanday odam yozuvchi bo‘lib qoladigan bo‘lsa, xo‘sh, nega jamiki kitobxon yoppasiga ijodkor bo‘lib ketavermaydi? Vaholanki, barcha odam bolaligida ertak tinglab ulg‘ayadi; juda ko‘pchilik yoshlar kitob mutolaasi bilan mashg‘ul bo‘ladi, ammo yozuvchi bo‘lib shakllanavermaydi. Masala yozuvchilik – bu tug‘ma iste’dod, tug‘ma qobiliyat ekani bilan bog‘liqdir. Ikkinchi asos, muttasil boyib boradigan hayotiy tajriba muhim. Barcha ilmiy va badiiy ijod kishilariga xos tushuncha, ya’ni o‘zining o‘qish, yozish, o‘rganish bosqichlaridagi o‘zlashtirgan tajribalari. Muallif qancha ko‘p yozishni mashq qilsa, shuncha so‘z boyligi, ayni damda, uslubi shakllanib boraveradi. Bundan tashqari allaqachon o‘z yo‘lini topgan iste’dodli ijodkorlar tajribasini o‘rganish ham foydadan holi emas. Y.Parandovskiy nazarda tutgan intellektual manfaatlarning kengayishi, bizningcha, biografik, tarixiy, ma’rifiy asarlar yozilayotganda zarur bo‘ladi. Ya’ni, sanab o‘tilgan yo‘nalishdagi asarlarda badiiy to‘qimaga, obraz tanlashga unchalik katta ehtiyoj sezilmaydi. Masalan, biografik asar uchun obyekt tayyor. Adabiyotshunos Naim Karimov Abdulhamid Cho‘lpon haqida biografik asar yozganida tayyor ma’lumotlardan unumli foydalanadi¹⁰ [Каримов Н. 3:98]. Bu gap olimning shu tipdagi boshqa ma’rifiy romanlariga ham taalluqlidir. Bunday roman uchun to‘qima voqealarni uyushtirishga ham ehtiyoj yo‘q. Masalan, tarixiy asarlarda voqealar bayoni barchaga ayon. Mana shunday tipdagi asarlar ustida ishlash, tayyor voqealarni yozish, garchi yengilday tuyulsa-da, aslida badiiy to‘qima asosida yozishdan ko‘ra mas’uliyati og‘irroqdir. Arxiv manbalarini o‘rganish, real tarixiy hodisa uchun hujjatlar izlash,

⁹ Парандовский Я. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022. – Б. 188.

¹⁰ Каранг: Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008.

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

ma'lumotlar to'plash zarur bo'ladi. Bordi-yu, ma'rifiy yo'nalishdagi asar bo'lsa, badiiy to'qimalarsiz to'g'ridan to'g'ri pandona ruh bilan yondashib, matn ta'sir kuchini oshirishga erishish kerak bo'ladi. Bu esa badiiy asarning mas'uliyatidan tashqari aqliy mehnat, boshqacha yondashuv zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu zaruriyatlar yozuvchida aqliy salohiyat baland bo'lishi lozimligini anglatib, o'z ustida qayta bir boshidan ishlash, hujjat-ma'lumotni bir oz bo'lsa-da, adabiy qoidalarga bo'ysunadira olish mashaqqatini yuklaydi. Intellektual manfaat boshqa janr yoki yuqorida ko'rib chiqilgani kabi boshqa yo'nalishda yozilgan asarga tayyorgarlik ko'rish vaqtida yuzaga keladi. Oddiy qilib aytganda, yozuvchining intellektual manfaatining kengayishi – yanada aqlli bo'lishidir. “So‘z kimyosi”dagi to‘rtinchi asosni ham adabiyot nazariyasi doirasida sharhlash zarur. Bunda his-tuyg‘ularning balog‘atga yetishini tushunishga harakat qilish kerak. Ijodkor – hissiyot kishisi. U o‘z emotsiyalardan obraz ustida ishlaganida unumli foydalanish ham mahoratning bir qirrasini sanaladi. Yozuvchining his-tuyg‘ulari asar kulminatsiyasida emas, ijodiy jarayonning kulminatsiyasida yanada ulg‘ayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Аъзам Э. Эрталабки хаёллар. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2015.
2. Жаҳон адиблари адабиёт ҳақида. – Тошкент: Маънавият, 2010.
3. Каримов Н. XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008.
4. Парандовский Я. Сўз кимёси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2022.
5. Холмирзаев Ш. Мен адабиётни қисматим деганман. – Тошкент: Sharq НМИУ, 2022.
6. Қахҳор А. Ёшлар билан суҳбат. – Тошкент: Akademnashr, 2017.
7. Қодирий А. Диёри бакр. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2007.

O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI